

wordt besloten, eene vergoeding wordt toegekend van f 2.— per bladzijde druks.

Niet bekroonde antwoorden zullen zes maanden na de bekendmaking van den uitslag vernietigd worden, tenzij het verlangen tot teruggave te kennen is gegeven.

Namens het Bestuur der Vereeniging
van Inspecteurs van Financiën,

Mr. P. N. JANSSEN,

Voorzitter.

Mr. Th. J. B. STEENSMA,

Secretaris.

BOEKBEORDEELING

De invloed der Omzetbelastingwet 1933 op de administratie door J. Schenk.

Dit boek is uitgegeven door de Handelswetenschappelijke Bibliotheek te Leiden. Het is samengesteld uit een reeks artikelen, die in het Maandblad voor Handelswetenschappen en Handelspraktijk (uitgave Handelswetenschappelijke Bibliotheek) waren verschenen.

De Omzetbelastingwet bevat verschillende bepalingen en voorschriften, die van invloed zijn op de administratie. In hoofdzaak hebben deze bepalingen en voorschriften betrekking op de facturen en de inkoop- en verkoopadministratie. Daar aan de omzetbelasting onderworpen zijn de leveringen hier te lande van fabrikanten, moeten degenen, die in den zin der wet fabrikant zijn, dus de administratieve voorschriften naleven. Daarnaast bestaat ook nog ingevolge art. 23 der wet een voorschrift voor handelaren, om inkoopfacturen, die van het vereischte zegel of stempel zijn voorzien, in een register in te schrijven.

In het werk van den heer Schenk worden op overzichtelijke wijze de richtlijnen aangegeven voor de wijze, waarop de administratie in verband met de bepalingen der wet moet worden gevoerd.

De administratie vereischt belangrijke aanvullingen voor de fabrikanten, die een vergunning hebben gekregen ingevolge art. 11 der wet om de belasting bij wijze van aanslag te voldoen of een vergunning hebben gekregen ingevolge art. 4 der wet om de goederen van de fabrieksafdeeling naar de handelsafdeeling over te dragen; in het laatste geval wordt de omzetbelasting over een lagere prijs geheven dan de werkelijk gemaakte verkoopprijs. De administratieve splitsing in fabrieks- en handelsafdeeling, zooals deze voor het verkrijgen van een vergunning ingevolge de Uitvoeringsresolutie wordt vereischt, wordt door den schrijver op uitvoerige wijze behandeld, de noodige modellen worden hierbij gegeven. Nadat de heer Schenk zijn werk geschreven had, werd ten aanzien van de administratieve eischen voor een vergunning art. 4 door den Minister een ruimer standpunt ingenomen. Volgens de M. missive van 21 Juni 1934 moet bij de op administratief gebied te stellen eischen zooveel mogelijk eenvoudigheid worden betracht. De Minister zegt, dat administratief al veel zal worden bereikt, indien het verkoopboek naast den werkelijken verkoopprijs de overdraachtsprijs voorkomt, waardoor vergelijking tusschen beide prijzen mogelijk is. Deze eischen wijken dus zeer belangrijk af van de oorspronkelijk gestelde, die in het werk van den schrijver toepassing vonden.

De aangifte en het verzoek om teruggaaf van omzetbelasting worden uitvoerig aan de hand van de formulieren behandeld. De moeilijkheden, die zich bij de aangifte voor fabrikanten-

handelaren kunnen voordoen, worden daarbij onder het oog gezien. Voor deze belastingplichtigen is het nl. in den regel moeilijk bij verkoop de zelf gefabriceerde goederen, waarvoor omzetbelasting betaald moet worden en de handelsgoederen, waarvan de omzetbelasting reeds vroeger geheven is, te scheiden. De schrijver geeft aan op welke wijze voor deze moeilijkheid een administratieve oplossing kan worden gevonden. Het vaststellen van het bedrag, dat terugbetaald moet worden over *gebruikte* grond- en hulpstoffen (waarover bij inkoop omzetbelasting werd betaald) bij aflevering van fabrikaten kan aanleiding geven tot uitvoerige berekeningen. Ook hier wordt aangegeven op welke wijze door aanvulling de administratie de noodige gegevens kan verschaffen.

Voor allen, die administratieve voorzieningen moeten treffen, om de uit de Omzetbelastingwet voortspruitende verplichtingen na te komen, is het werk van den heer Schenk een goede handleiding. Een ieder zal daarin de aanwijzingen kunnen vinden, die hij noodig heeft.

A. N.

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

Redactie: Mej. Dr. R. PHILIPS en Drs. G. L. GROENEVELD
voor bedrijfseconomie en J. P. DE HAAN en
J. C. SPANGENBERG voor accountancy

A. ACCOUNTANCY

III. LEER VAN DE INRICHTING

Internal audit

Rowland, S. W. — Bepaalt de grenzen tusschen „internal check” „internal audit” en „external audit” en bespreekt de plaats van de „internal auditor” in de administratie, alsmede de principes, waarvan elk systeem van „internal audit” moet uitgaan.

A III 4

The Accountants' Journal Maart 1935

IV. LEER VAN DE CONTROLE

Internal audit

Rowland, S. W. — Bepaalt de grenzen tusschen „internal check” „internal audit” en „external audit” en bespreekt de plaats van de „internal auditor” in de administratie, alsmede de principes, waarvan elk systeem van „internal audit” moet uitgaan.

A IV 2

The Accountants' Journal Maart 1935

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Over rentabiliteitsgrenzen bij de aanschaffing van werktuigen

Engelhart, Dr. Ir. J. H. — Schr. onderscheidt de rentabiliteit van de verbetering (zijnde het meer aan jaarlijksch voordeel dat een technische verbetering jaarlijks moet afwerpen opdat het onverschillig is of de nu beschikbare machine wordt aangeschaft dan wel over een of meer jaren technisch verbeterd wordt) en de rentabiliteitsgrens van de prestatie (zijnde de jaarlijksche prestatie welke door het werken met de machine moet worden overschreden om voordeel te verkrijgen). Schr. brengt deze definities in formule en geeft een opstelling van de berekening voor de aardappelroommachine.

Landbouwkundig Tijdschrift April 1935

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Company reconstructions

Bertram Nelson, W. — Geeft een overzicht van de voornaamste reorganisatiegevallen en bespreekt o.a. de positie der verschillende belanghebbenden hierbij.
B a V 8 *The Accountants' Magazine Maart 1935*

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Problemen van het grootwinkelbedrijf

Mallee, K. F. — In dit vervolgartikel worden enkele vraagstukken van de massa-filiaalondernemingen en van de verbruikerscoöperatie behandeld.
B a VI 9 *Administratieve Arbeid Maart 1935*

De bioscoop in dienst der reclame

Kruissink, G. R. — Besproken worden de in aanmerking komende filmsoorten en de vereischten voor een goede reclame-film waarbij vele goede wenken worden gegeven door verwijzing naar bekende reclame- en andere films.
B a VI 11 *Administratieve Arbeid Maart 1935*

Le contrôle budgétaire

Penglaou, Ch. — Schr. geeft aan, welke voorzorgen men moet nemen bij de invoering van de budget-contrôle en hoe speciaal de vele psychologische moeilijkheden ontweken kunnen worden.
B a VI 18 *L'Organisation Februari 1935*

La vente par voyageurs

Duval, F. — Behandelt de organisatie der reisplannen, de contrôle op en de beloning van reizigers enz.
B a VI 21 *L'Organisation Febr. en Maart 1935*

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

Les formules de salaires; le rendement et le prix de revient

Billard, C. — Beschrijving van de verschillende loonstelsels en de voor- en nadeelen voor den werkgever en werknemer. Grafieken van tijdloon, stukloon en de systemen Taylor, Gantt, Halsey, Rowan, Emerson en Bedeaux.
B a VII 3 *L'Organisation Febr. en Maart 1935*

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

I. EXTRACTIEVE BEDRIJVEN

Het vraagstuk onzer steenkolenproductie

Graaff, Dr. A. de — Schr. brengt naar voren 1e. dat Nederland zelfs in de beste jaren een steenkolen-invoerverschot heeft gehad, dat in 1935 plaats maakte voor een uitvoer-overschot. 2e. dat de steenkolenmijnbouw behoort tot de bedrijven waarin de vaste lasten de kleinste rol spelen. Bekendheid met deze factoren doet ons kritisch staan tegenover de communis opinio van den laatsten tijd.
B b I 6 *Economisch-Statistische Berichten 20 Maart 1935*

IV. LANDBOUW- EN CULTUURBEDRIJVEN

Over rentabiliteitsgrenzen bij de aanschaffing van werktuigen

Engelhardt, Dr. Ir. J. H. — Schr. onderscheidt de rentabiliteit van de verbetering (zijnde het meer aan jaarlijksch voordeel dat een technische verbetering jaarlijks moet afwerpen opdat het onverschillig is of de nu beschikbare machine wordt aangeschaft dan wel over een of meer jaren technisch verbeterd wordt) en de rentabiliteitsgrens van de prestatie (zijnde de jaarlijksche prestatie welke door het werken met de machine moet worden overschreden om voordeel te ver-

krijgen). Schr. brengt deze definities in formule en geeft een opstelling van de berekening voor de aardappelrooimachine.

B b IV 2 *Landbouwkundig Tijdschrift April 1935*

V. INDUSTRIE

Broodprijzen en de ordening in het bakkersbedrijf

Ammerlaan, Dr. B. — De graanprijzen zijn gedaald tot 24 % van die van 1927, de meelprijzen met inbegrip van monopolie-heffing of invoerrecht tot 63,6 %. Daarbij vergeleken daalde de broodprijs slechts met 24 %. Naar schr.'s meening is ordening van het bakkersbedrijf slechts aanvaardbaar als zij prijsverlaging van het brood zou brengen.

B b V 16d *Economisch-Statistische Berichten 20 Maart 1935*

Manufacture and distribution of bread

Murray, C. — Bespreekt fabricage, distributie en financieele organisatie alsmede het „oud-brood” probleem.

B b V 16d *The Journal of Accountancy Maart 1935*

Strijd tegen de mechaniseering in de sigarenindustrie

Wenckebach, Mr. H. P. — Schr. acht het verzet tegen de mechaniseering in de sigarenindustrie niet rationeel en motiveert dit o.m. aan de hand van de economische beteekenis van de onderscheiden technische verbeteringen.

B b V 16e *Econ. Statistische Berichten 13 Maart 1935*

VII. TRANSPORT EN ANDERE DIENSTVERLEENING

Het aandeel van het motorverkeer in de kosten van den weg

Ploomp, Ir. A. — Schr. bestrijdt een der publicaties van de Algemeene Nederlandsche Verkeersfederatie.

B b VII 1 *Econ. Statistische Berichten 20 Febr. 1935*

Wijzigingen in vervoerswijze in Nederlands Internationaal verkeer gedurende de crisisjaren

Het hedendaagsche vervoerswezen verkeert in een dubbele crisis. De economische inzinking en het wassend protectionisme doen zich scherp gevoelen in het internationale verkeer. Anderzijds zijn het de wijzigingen in de structuur van het verkeersapparaat zelve, die hun werking doen gelden. Voor ons binnenlandsch vervoer zijn geen gegevens beschikbaar waaruit bruikbare conclusies zijn te trekken, voor ons internationaal vervoer zijn deze cijfers wel beschikbaar. Er wordt hier met kwantitatieve gegevens gewerkt. In 1929 vervoerde de binnenscheepvaart ruim 85 %, de spoorwegen bijna 15 %; tram- en autoverkeer over de grens omvatte dus slechts een fractie. In 1933 had de binnenscheepvaart nog een precies even groot percentsgewijs aandeel; al verminderde dit vervoer in absoluten zin zeer sterk (van 74.858.000 ton tot 50.579.000 t.). Het aandeel van de spoorwegen verminderde echter van bijna 15 % tot bijna 11 %.

B b VII 1 *Spoor- en Tramwegen 25 Maart 1935*

De Nederlandsche koopvaardij

Zaalberg, C. J. P. — Het beeld van vracht- en passagiersverkeer is somber. Er is thans minder vracht te vervoeren dan in 1913, doch de wereldtonnage is 33 % grooter; in capaciteit is de wereldvloot zeker 50 % grooter dan voor den oorlog. In het passagiersverkeer vormt de bouw van nieuwe overtollige oceanreuzen een donkere wolk. De netto-inkomsten der Nederlandsche koopvaardij liepen terug van f 196 miljoen tot f 66 miljoen, de exploitatiesaldi der reederijen van f 54,6 tot f 5,7 miljoen. Moeilijker dan eenige andere koopvaardij staat de Nederlandsche in de zware strijd om het bestaan tengevolge van de val van het Engelsche pond. De regering (B.E.N.A.S.) verleende aanvankelijk slechts krediet tegen onderpand,

later ook gage-kredieten en oplegkrediet. Een subsidie-regeling is toegezegd. Schrijver acht 1935 en 1936 beslissende jaren voor de toekomstige verhoudingen in de wereldscheepvaart.

B b VII 4

Finanzwirtschaftliche Uebersicht der statistischen Abteilung (der) Amsterdamsche Bank April 1935

X. FINANCIERINGSINSTELLINGEN

De rijkspostspaarbank tijdens de crisisjaren

O o m k e n s, Mr. J. — Schr. bespreekt de toeneming van het saldo-tegoed bij de rijkspostspaarbank, die hij verklaart via de onderscheiding tusschen spaarzin en spaarvermogen. De vertrouwenscrisis van 1931 had eveneens invloed.

B b X 7

Econ. Statistische Berichten 13 Maart 1935

BOEKEN-REPERTORIUM

A. ACCOUNTANCY

III. LEER VAN DE INRICHTING

Chianale, Angelo. Il patrimonio degli enti pubblici nei conti e nei bilanci. Torino, 1935.

Favell, A. J. Practical bookkeeping and accounts. London, 1935.

Hasenack, Wilhelm. Grundlagen und Technik der kaufmännischen Buchführung. Leipzig, 1935.

Heckert, J. B. and I. J. Stone. Wholesale accounting and control. London, 1935.

Heuser, W. Durchschreibebuchführung. Im Nachtrag: Tabellenteil mit 15 ausführliche Musterbeispielen. Zürich, 1935.

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Bayliss, C. H. Course in business statistics. London, 1935.

Chianale, Angelo. Il patrimonio degli enti pubblici nei conti e nei bilanci. Torino, 1935.

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Cover, John Higson. Retail price behavior. Chicago, 1935.

Blunck, Otto. Der gerechte Preis für massive Ingenieurbauten. Ein Vorschlag mit einem neuen Kostenberechnungsverfahren, dem „Stoffzifferverfahren“, und mit Tabellen der prozentualen Zuschläge für Soziale Lasten, Geschäftskosten, Risiko und Gewinn. Berlin, 1935.

Gödde, Ernst. Abschreibung und Steuer. Eine betriebswirtschaftliche steuerliche Untersuchung. Hagen, 1934.

Krebsbach, August. Die Bewertung der Grundstücke unter besonderer Berücksichtigung nat.-soz. Grundsätze und Gesetzesmaßnahmen. Berlin, 1934.

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Baudouin-Bugnet, Pierre. Le controle des sociétés et la protection de l'épargne en Allemagne. Paris, 1935.

Bühler, Ottmar, and W. Hasenack. Kapitalzuführung und Zahlung laufender Entgelte an Organgesellschaften. Zur Auslesung von 6a und b des bisherigen Kapitalverkehrssteuergesetzes, eine rechtliche und betriebswirtschaftliche Untersuchung. Berlin, 1935.

Lellau, Willi. Kreditbedarf und Kreditversorgung im Handwerk. Hamburg, 1934.

McGrane, R. C. Foreign bondholders and American state debts. Toronto, 1935.

Müllensiefen, Heinz. Von der Kartellpolitik zur Marktordnung und Preisüberwachung. Berlin, 1935.

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Canzler, Hermann. Wirtschaftswerbung im neuen Reich. Stuttgart, 1935.

Casson, H. N. How to get things done. London, 1935.

Filene, E. A. Morals in business. Berkeley Calif., 1935.

Kroger, Detlev. Nebenleistungen bei gegenseitigen Verträgen. Stuttgart, 1935.

Laird, D. A. What makes people buy. London, 1935.

Larrabee, Carroll B. How to package for profit. New York, 1935.

Matthews, J. B. and R. E. Shalleross. Partners in plunder. Toronto, 1935.

Müllensiefen, Heinz. Von der Kartellpolitik zur Marktordnung und Preisüberwachung. Berlin, 1935.

Musewald, Alfred. Die Reklame als volkswirtschaftliche Erscheinung. Greifswald, Hamburg, 1934.

Philip, Alex J. Filing and preserving stock and records. Gravesend, 1935.

Trotha, C. D. von. Der direkte Weg vom Erzeuger zum Verbraucher. Ziel und Ergebnis der genossenschaftlichen Bestrebungen zur Verminderung der Handelsspanne und Ordnung der Marktbeziehungen bei der Verteilung landwirtschaftlicher Produkte. Wien, 1935.

Wade, A. C. Lay-out. London, 1935.

b. BIJZNDERE BEDRIJVEN

IV. LANDBOUW- EN CULTUURBEDRIJVEN

Hille, E. Die deutsche Selbstversorgung mit Fett und Eiweisz. Neudamm, 1934.

Imhoff, Wilhelm. Der Handel in orientalischem Rohrtabak. Hamburg, 1934.

V. INDUSTRIË

Blunck, Otto. Der gerechte Preis für massive Ingenieurbauten. Ein Vorschlag mit einem neuen Kostenberechnungsverfahren, dem „Stoffzifferverfahren“, und mit Tabellen der prozentualen Zuschläge für Soziale Lasten, Geschäftskosten, Risiko und Gewinn. Berlin, 1935.

Brasch, Arved von. Das Rohstoffproblem der deutschen Woll- und Baumwollindustrie. Berlin, 1935.

Elsen, C. N. Die standortlichen Bedingtheiten der deutschen eisenerzeugenden Industrie. Düsseldorf, 1934.

Fleischmann, Oskar. Der Weltmarkt in Gefrier- und Kühlfleisch. Eine Untersuchung über Erzeugung, Handel und Verbrauch des Gefrier- und Kühlfleisches. Köln, 1934.

Golding, F. Y. Edited by. Boots and shoes. Their making, manufacture and selling. A work in 8 vols. 1 and vol. 2. London, 1935.

Kindermann, Hans Joachim. Der Konjunkturverlauf in der Porzellanindustrie von 1871 bis 1932. Greifswald, Bamberg, 1934.

König, Alfred. Die Lokalisation der österreichischen Papierindustrie. Berlin, 1934.

Levy, H. Industrial Germany, London, 1935.

Philip, Alex J. Business of bookbinding. Gravesend, 1935.

VI. HANDEL

Cover, John Higson. Retail price behavior. Chicago, 1935.

Halbich, Adolph. Papierhandelsgebräuche und ihre Bedeutung für die Wirtschaftspraxis. Berlin, 1934.

Jones, H. L. Groundwork of Commerce. London, 1935.

Kaufman, M. Zenn. How to run better sales contests. New York, 1935.

Niewöhner, Emil. Der Konzentrationsprozess im deutschen Kommissionsbuchhandel. Stuttgart, 1935.

Petersen, Heinrich. Strukturwandlungen auf dem deutschen Holzmarkt. Hamburg, 1934.

Ruberg, Carl. Haushalt und Einzelhandel in ihren gegenseitigen Beziehungen und Abhängigkeiten. Berlin, 1935.

Trotha, C. D. von. Der direkte Weg vom Erzeuger zum Verbraucher. Ziel und Ergebnis der genossenschaftlichen Bestrebungen zur Verminderung der Handelsspanne und Ordnung der Marktbeziehungen bei der Verteilung landwirtschaftlicher Produkte. Wien, 1935.

Wells, F. A. The british hosiery trade. Its history and organisation. London, 1935.